

POLYSÉMIE ET
CARTES SÉMANTIQUES :
LE RELATEUR (*av*)*ek*
EN CRÉOLE SEYCHELLOIS

SUSANNE MICHAELIS et MARCEL ROSALIE

1. Introduction¹

L'article récent de John McWhorter (1998) sur le prototype créole a provoqué une vive controverse. Dans l'article présent, nous voudrions continuer l'approche comparative-typologique au sein de la créolistique, mais nous nous limiterons à un domaine bien spécifique de la grammaire. Notre point de départ est la préposition ou la conjonction (*av*)*ek* en créole seychellois, qui a son origine dans la préposition française *avec*. Nous montrerons que ce relateur — c'est ainsi que nous appelons désormais (*av*)*ek* — exprime toute une gamme de fonctions sémantiques différentes. Le phénomène de la polysémie ou de la polyfonctionnalité du signe linguistique est bien connu ; souvent les lexèmes ou morphèmes sont employés dans différents contextes et ils y assument différentes significations. Mais peut-on aller au-delà d'une pure et simple énumération des différentes fonctions sémantiques respectives ? Dans ce qui suit, nous essaierons de donner une réponse en comparant les données du créole seychellois avec celles d'autres langues créoles et non créoles.

L'article est organisé de la manière suivante : Dans le paragraphe 2 (§2), nous présenterons des exemples qui montreront l'extrême diversité sémantique de (*av*)*ek* en créole seychellois. Pour mieux évaluer les données du créole seychellois, nous élargirons notre perspective d'analyse : nous confronterons le créole seychellois à 19 autres langues, dont 13 créoles et 6 non créoles (§3) :

Susanne Michaelis, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (Leipzig/Allemagne), michaelis@eva.mpg.de et Marcel Rosalie, Héritage National (Victoria/Mahé, Seychelles), heritage@seychelles.net.

© 2000, *Études Créoles*, vol. XXIII, n° 2, pp. 79-100

à base lexicale française	créole mauricien créole réunionnais créole haïtien créole guadeloupéen créole de Sainte Lucie créole louisianais créole guyanais tayo	Baker, 1996, Chaudenson, 1974, 1981, Tirvassen, c.p. Chaudenson, 1974, 1981 Lefèbvre, 1998, <i>Bòn nouvèl</i> Ludwig et al., 1990, Poullet, 1990, Telchid, 1985 Carrington, 1984 Neumann, 1985 et c.p. Fauquenoy, 1972, Peyraud, 1983, Pfänder, c.p. Ehrhart, 1993
à base lexicale portugaise/espagnole	créole du Cap-Vert palenquero (Colombie)	Baptista, c.p., Veiga, 1996 (2 ^e éd.), Schwegler, c.p.
à base lexicale néerlandaise	créole de Berbice	Kouwenberg, 1994
à base lexicale anglaise	ndyuka tok pisin	Huttar et Huttar, 1994, Migge, 1998 Verhaar, 1995, Baker, c.p.
langues non créoles	nkore-kiga (langue bantoue) bambara (langue mandé) indonésien de Riau français allemand anglais	Taylor, 1985 Tröbs, c.p. Gil, c.p.

La méthode comparative nous permet d'identifier des groupes de fonctions sémantiques qui sont souvent exprimées par le même marqueur dans les différentes langues. Nous proposons d'analyser ces données plus profondément en utilisant le concept théorique de la *carte sémantique*. Sur une telle carte sémantique, les fonctions sémantiques en question, p.ex. COMITATIF, INSTRUMENTAL, DESTINATAIRE etc., seront arrangées topologiquement de telle manière qu'elles puissent être interprétées au niveau synchronique, mais surtout en ce qui concerne les processus diachroniques (§4).

Nous partons donc d'une question qui se situe au niveau d'une langue particulière, du créole seychellois, pour en finir par des réflexions qui touchent les structures polysémiques possibles et les processus de grammaticalisation qui les ont fait naître. Ainsi, cet article est un plaidoyer pour une créolistique comparative qui tient également compte des résultats obtenus au sein de la typologie des langues.

2. Différentes fonctions sémantiques exprimées par (av)ek en créole seychellois

Analysons les différentes fonctions qui sont exprimées par *avek* ou la forme raccourcie *ek* en créole seychellois. Tous les exemples cités (avec très peu d'exceptions) sont tirés de textes parlés authentiques qui ont été recueillis et

publiés par Annegret Bollée et Marcel Rosalie (1994) et par moi-même (Michaelis, 1994).

Théoriquement, il y a autant de rôles ou de fonctions sémantiques qu'il y a de participants de verbes différents dans une langue. Mais sans nous engager trop dans un débat sur la définition des rôles sémantiques, nous partons de l'idée qu'il y a des rôles prototypiques ou des macro-rôles qui sont des généralisations de certains rôles spécifiques. Par exemple, tous les verbes de transfert mettent en jeu trois participants du même type, un donneur, un destinataire et un objet physique (« donner ») ou mental (« dire »). Dans ce qui suit, nous proposons une liste de rôles qui est en quelque sorte arbitraire parce qu'elle reflète seulement un petit extrait du vaste réseau sémantique. Mais comme on le verra ci-dessous, le choix des rôles sémantiques est néanmoins bien motivé. Il n'est pas nécessaire de définir les rôles sémantiques employés parce que les significations respectives résultent des exemples cités et des désignations proposées.

Voici quelques exemples du relateur (*av*)*ek* en créole seychellois² :

COMITATIF

- (1) *Mon'n travay vennset an Laprovidans avek Sye Raim.*
« J'ai travaillé pendant 27 ans à La Providence avec Monsieur Rahim ».
(Bollée et Rosalie, 1994 : 14s.)

INSTRUMENTAL

- (2) *nou fer servolan nou file ek difil*
« Nous avons fait un cerf-volant, nous l'avons lancé avec un fil ».
(Michaelis, 1994 : 66)

CONJONCTIF

- (3) *Mon'n kite, la mon ti kite mon ti al travay dan zil, avek Sye Ari, Kosmoledo ek Asonpsyon.*
« Je suis parti, alors je suis parti, je suis allé travailler sur l'île, avec Monsieur Harry, à Cosmoledo et à Assomption ».
(Bollée et Rosalie, 1994 : 14s.)

On notera que dans l'exemple (3), on trouve deux fois la marque (*av*)*ek* : d'une part (*av*)*ek* assume la fonction du COMITATIF, que l'on vient de citer dans l'exemple (1) : *avek Sye Ari*, d'autre part celle du CONJONCTIF : *Kosmoledo ek Asonpsyon*, deux noms d'îles seychelloises. Dans ce dernier exemple, *ek* lie deux segments symétriques de l'énonciation. C'est pourquoi nous appelons *ek* un relateur et non pas seulement une préposition³.

Les trois premières fonctions citées ci-dessus sont obligatoirement exprimées par (*av*)*ek* ; de même les trois fonctions suivantes (exemples 4 à 6) :

ALLATIF HUMAIN

- (4) *I pa ganny letan pour li anval sa enn ki ou'n anvoy ek li.*
« Il n'a pas eu le temps d'avaler celui-là [le poisson] que vous lui avez lancé ». (Bollée et Rosalie, 1994 : 186s.)

DISTANCE

- (5) *Langar i koman la ek pye sa.*
« Le hangar était comme d'ici jusqu'à cet arbre-là ». (Bollée et Rosalie, 1994 : 222s.)

DONNEUR

- (6) *Mon ganny pansyon ek gouvernman.*
« Je reçois une pension du gouvernement ». (Bollée et Rosalie, 1994 : 14s.)

Les fonctions suivantes *peuvent* être exprimées par *ek*, mais cela n'est pas obligatoire. L'AGENT DU PASSIF, p. ex., — lorsqu'il est exprimé — peut être marqué par *ek* :

AGENT DU PASSIF

- (7) *Mon'n ganny morde ek lisyen.*
« Je me suis fait mordre par des chiens ».

ABLATIF HUMAIN

- (8) *La mon ti kite ek sa enn, mon ti al travay ek li.*
« Alors j'ai quitté celui-là, je suis allé travailler avec lui [une autre personne] ». (Bollée et Rosalie, 1994 : 20s.)

Dans le dernier exemple (8), on pourrait omettre *ek* sans changer le sens de la phrase.

L'exemple (9) montre une autre fonction de *ek*, celle de la CAUSE. À côté de *ek* on trouve dans des contextes analogues la préposition plus explicite *akoz*, bien que dans le discours typiquement oral *ek* semble être l'option préférée :

CAUSE

- (9) *pa kapab reste laba ek moustik*
« Il n'était pas possible de rester là-bas à cause des moustiques ». (Michaelis, 1994 : 199)
- (10) *Zako i deklar koz-pa ek sa sok ki i'n gannyen.*
« Jacquot reste muet à cause du choc qu'il a eu ». (Bollée, 1977 : 76)

La dernière fonction (exemples 11 à 13) est celle du DESTINATAIRE :

DESTINATAIRE

- (11) *En zour mon demann ek enn laba Pralen (...).*
« Un jour j'ai demandé à quelqu'un de Praslin [une île voisine de Mahé] ». (Bollée et Rosalie, 1994 : 268s.)
- (12) *I vann ek Angle mon laba.*
« Il l'a vendue [l'île de Frégate] aux Anglais pendant que j'étais là ». (Bollée et Rosalie, 1994 : 14s.)

- (13) *La prezan, mon ti pou tourn ankor, i dir ek mwan mon'n ganny laz.*
 « Alors maintenant, je voulais y retourner encore une fois, ils m'ont dit que j'avais l'âge [de la retraite] ». (Bollée et Rosalie, 1994 : 16s.)

Mais il faut dire que la construction la plus fréquente est celle où le DESTINATAIRE reste non marqué, indépendamment du caractère nominal ou pronominal du tiers actant :

- (14) *mon'n demann li/Pyer sa kestyon*
 « Je lui ai demandé cette question / à Pierre⁴ ».

On peut représenter ces différents emplois de *(av)ek* à l'aide de la carte sémantique en figure 1. Les raisons pour le groupement particulier des fonctions respectives seront données dans §4.

FIGURE 1

Carte sémantique du créole seychellois

Il est intéressant de constater que *(av)ek* couvre un champ sémantique très étendu. Pour avoir une idée du caractère exceptionnel de ce type de marquage, nous citons trois autres cartes sémantiques, celle du français, du créole guadeloupéen et du créole du Cap-Vert. Dans ces langues, le relateur équivalent du COMITATIF montre une extension beaucoup plus restreinte :

FIGURE 2
Carte sémantique du français

FIGURE 3
Carte sémantique du créole guadeloupéen

Figure 4
Carte sémantique du créole du Cap-Vert

Dans le paragraphe suivant, nous comparerons les données du créole seychellois avec les données des autres langues de l'échantillon. Nous nous concentrerons sur deux sous-groupes de fonctions sémantiques : dans un premier temps nous analyserons l'expression du DESTINATAIRE par rapport au COMITATIF (§3.1), et dans un deuxième temps nous étudierons le COMITATIF et le CONJONCTIF dans les langues créoles et non créoles en question (§3.2).

3. Comparaison avec d'autres langues créoles et non créoles

3.1 L'expression du COMITATIF et du DESTINATAIRE

On a vu qu'en créole seychellois le DESTINATAIRE peut être exprimé à l'aide d'un relateur qui marque également le COMITATIF. Du point de vue des langues indo-européennes cette polysémie ou polyfonctionnalité semble étrange. Mais aussi au sein des langues créoles nous n'avons pas pu relever beaucoup d'exemples du type seychellois. Le tableau 2 ci-dessous donne une vue d'ensemble des données repérées :

TABLEAU 2
Marquage du COMITATIF et du DESTINATAIRE

	COMITATIF	DESTINATAIRE
seychellois	<i>(av)ek</i>	$\emptyset$, <i>ek</i>
mauricien	<i>(av)ek, ar, asam</i>	$\emptyset$, <i>ar</i>
réunionnais	<i>avek, ansanm</i>	$\emptyset$, <i>ansanm</i> ⁵
tayo	<i>ave</i>	<i>ave, a</i>
indonésien de Riau	<i>sama, dengan</i>	$\emptyset$, <i>sama, dengan</i>
louisianais	<i>avek</i>	$\emptyset$, <i>a</i>
Sainte Lucie	<i>èvèk, èk, (ansam) epi</i>	$\emptyset$
Cap-Vert	<i>ku</i>	$\emptyset$
palenquero	<i>ku</i>	$\emptyset$, <i>pa</i>
tok pisin	<i>wantaim</i>	<i>long</i>
bambara	<i>ni</i>	<i>-yé</i>
haïtien	<i>ak, avè, ansam ak</i>	$\emptyset$, <i>bay</i> (c.s.)
guadeloupéen	<i>é, épi, èvè</i>	$\emptyset$, <i>ba</i> (c.s.)
guyanais	<i>ké</i>	$\emptyset$, <i>ba</i> (c.s.)
ndyuka	<i>anga</i>	<i>gi</i> (c.s.)
Berbice	<i>mété</i>	<i>pi</i> (c.s.)
français	<i>avec</i>	<i>à</i>
allemand	<i>mit</i>	<i>datif</i>
anglais	<i>with</i>	$\emptyset$, <i>to</i>

c.s. = construction sérielle

La première partie du tableau comprend les langues du type seychellois. On y trouve les autres créoles de l'Océan Indien (le mauricien et le réunionnais), le créole du pacifique, le tayo, et l'indonésien de Riau. Voilà un exemple tiré du tayo :

(15) *ma ule di ave twa ke nu va parle de sa*

« j'ai voulu te dire que nous allons parler de cela ». (Ehrhart, 1993 : 213)

Toutes les autres langues analysées disposent de deux morphèmes différents ou de deux constructions différentes (cf. les constructions sérielles) pour marquer les deux relations en question. Dans son étude typologique, Croft (1991 : 184ss.) analyse 40 langues distribuées dans le monde entier pour repérer des syncrétismes possibles concernant l'expression des fonctions sémantiques discutées ici. Selon ses données la polysémie entre DESTINATAIRE et COMITATIF semble être très rare parmi les langues du monde. D'autre part Croft cite un petit groupe de langues, surtout d'Afrique occidentale et du Sud-Est asiatique, qui montre une massive polyfonctionnalité de leurs marqueurs de cas. Dans ces langues, un seul marqueur assume une grande diversité de fonctions sémantiques, dont peut-être aussi le COMITATIF et le DESTINATAIRE. Il semble donc qu'en ce qui concerne le marquage polysémique du COMITATIF et du DESTINATAIRE, le créole seychellois se comporte plutôt comme les langues ouest-africaines ou du sud-est asiatique, mais pas comme beaucoup d'autres langues créoles.

3.2 *L'expression du COMITATIF et du CONJONCTIF*

Dans ce paragraphe, nous reviendrons sur la discussion du COMITATIF et du CONJONCTIF. Comme on avait déjà dit ci-dessus (§2), le créole seychellois marque ces deux fonctions sémantiques par le relateur *éé*. Il sera intéressant de voir comment les autres langues de notre échantillon expriment ces deux fonctions.

Le tableau 3 représente le marquage des deux fonctions COMITATIVE et CONJONCTIVE dans les différentes langues analysées :

TABLEAU 3
Marquage du COMITATIF et du CONJONCTIF

	COMITATIF	CONJONCTIF	SUCCESSIF
seychellois	(av)ek	ek	
mauricien	(av)ek, ar, asam	ek, ar (sam, samb)	
réunionnais	ek, ansanm	avek, ek, ansanm	
haïtien	ak, avè(k)	ak	
Berbice	mété	mété	
palenquero	ku	ku	
Cap-Vert	ku	ku	
ndyuka	anga	anga	
nkore-kiga	na	na	
bambara	ni	ni	
indonésien de R.	sama, dengan	Ø, sama, dengan	
guyanais	ké	ké	
Sainte Lucie	èk, (ansam) epi	èk, epi	epi
guadeloupéen	èvè, é, épi	é, épi	épi
louisianais	avek	e, epi	
tayo	avè	epi, pi	
tok pisin	wantaim	na, o, tupela	
français	avec	et	
anglais	with	and	
allemand	mit	und	

L'analyse des autres langues créoles et non créoles a abouti à deux résultats :

- (a) Le type du créole seychellois où le relateur 'avec' est employé pour exprimer les fonctions COMITATIVE et CONJONCTIVE ne se trouve pas dans toutes les langues créoles de notre échantillon.
- (b) D'autres langues non créoles montrent le même système de marquage que le créole seychellois, p.ex. le nkore-kiga, le bambara et l'indonésien de Riau.

Retournons au premier résultat : Comme le tableau 3 ci-dessus nous montre, toutes les langues créoles de l'Océan Indien, le créole haïtien, le créole de Berbice, le palenquero et le créole du Cap-Vert marquent les deux relations en question par le même relateur. Ce relateur a son origine dans un mot de la langue de base avec la signification de COMITATIF : *avec* et *ensemble* en français, *met* en néerlandais, *con/com* en espagnol et en portugais.

Le créole de Sainte Lucie et de la Guadeloupe constituent un groupe à part, parce que dans ces langues on trouve à côté des marqueurs *ek* et *é*⁶ une seconde possibilité pour la fonction COMITATIVE et CONJONCTIVE : *épi*, un relateur issu de l'adverbe temporel du français *et puis*. On citera les exemples suivants en créole de Sainte Lucie :

bantoue), le bambara (langue mandé) et l'indonésien de Riau marquent les deux fonctions en question aussi au moyen du même relateur. En effet, l'étude typologique sur la coordination nominale de Leon Stassen (à paraître) prouve que ce modèle de marquage — Stassen parle de « WITH-languages » — n'est pas du tout spécifique des créoles ou des substrats africains. Suite à l'analyse de deux cent soixante langues différentes, Stassen décrit la distribution aréale de la manière suivante :

Large, unbroken, concentrations of WITH-languages are encountered in Africa, Asia, and the Americas. With the possible exception of Khoisan, all the languages of Africa in and below the Sahara exhibit (some degree of) WITH-encoding. A second WITH-area is made up of East and South-East Asia (...) and the islands of Indonesia, Melanesia and Polynesia.

(Stassen à paraître, 32)

Dans une étude plus ancienne, Claude Hagège (1982 : 35) fournit une analyse quantitative des langues qui ne distinguent pas 'et' d' 'avec'. Parmi les sept cent quarante-cinq langues examinées, environ 20 % sont de ce type. On a donc affaire à un phénomène linguistique qui est assez répandu parmi les langues du monde. On peut se demander si c'est par hasard qu'on trouve tant de langues diverses qui marquent le COMITATIF et le CONJONCTIF selon le même modèle. Dans ce qui suit (§4), nous répondrons à cette question dans le contexte de la grammaticalisation. Mais d'abord, nous reviendrons sur le concept de la carte sémantique.

4. Discussion : cartes sémantiques — grammaticalisation — substrats

Jusqu'ici, on a vu quelques cartes sémantiques qui représentaient les diverses polysémies dans les langues respectives. En annexe, on trouvera les autres cartes sémantiques pour chaque langue analysée. Les résultats de la méthode comparative nous permettent maintenant de dessiner une carte sémantique *générale*. Cette carte générale décrit — dans les meilleurs des cas — les polysémies universelles possibles.

Figure 7

La carte sémantique générale (synchronique)

On notera que certaines fonctions sémantiques sont liées les unes aux autres. Pour toutes les fonctions contiguës il est très probable que dans une langue donnée, elles soient exprimées au moyen du *même* relateur. Cela veut dire que les fonctions sur la carte sont rangées topologiquement de manière qu'un relateur d'une langue donnée ne puisse exprimer qu'un ensemble de fonctions qui constitue une région *cohérente* (c'est-à-dire ininterrompue) sur la carte ci-dessus. Si p. ex. dans une langue donnée le COMITATIF et l'AGENT DU PASSIF sont marqués à l'aide du même relateur, la carte sémantique fait la prédiction que ce relateur marquera aussi l'INSTRUMENTAL (cf. *ek* en créole seychellois). Ou encore, si dans une autre langue un relateur exprime le CONJONCTIF et l'INSTRUMENTAL, le COMITATIF sera aussi marqué par ce même relateur (*ak* en créole haïtien)⁹. Dans ce contexte, il faut revenir sur le fait que la carte sémantique proposée ici ne représente qu'un extrait du vaste réseau sémantique. Cela implique que l'on pourrait toujours ajouter d'autres fonctions sémantiques pour rendre la carte plus élaborée, p. ex. les fonctions de la MANIÈRE, du MOYEN ou du RÉCIPROQUE. Mais pour des raisons purement pragmatiques on a dû se restreindre à un certain nombre de fonctions. Voilà pour ce qui est de l'aspect synchronique de la carte sémantique.

Mais une telle carte sémantique nous fournit également des informations sur les processus diachroniques. Sur la carte de la figure 8, certaines fonctions ne sont pas liées par une ligne simple — comme en figure 7 — mais par des flèches. Ces flèches reflètent les différentes voies de grammaticalisation. Le COMITATIF, p. ex., est la construction source pour au moins deux voies de grammaticalisation : une marque qui exprime cette fonction peut se grammaticaliser (a) d'une part vers l'INSTRUMENTAL, (b) d'autre part vers le CONJONCTIF, une évolution grammaticale que l'on a maintes fois décrite dans la recherche de la grammaticalisation (Hagège, 1982 : 35, Mithun, 1988, Heine et al., 1991 : 163ss., Stassen, à paraître, Stolz, 1998)¹⁰. Une telle constatation n'implique pourtant pas que de telles évolutions grammaticales doivent obligatoirement se dérouler. Tout ce qu'on peut dire c'est que, si le relateur lié au COMITATIF se grammaticalise, la direction ne sera pas arbitraire¹¹. Cette unidirectionnalité est symbolisée par l'orientation des flèches sur la carte ci-dessous.

Figure 8
La carte sémantique générale (diachronique)

Si l'on considère ce dernier processus de grammaticalisation, on pourrait se demander si les langues créoles qui montrent la polysémie entre le COMITATIF et le CONJONCTIF ont donc suivi cette voie de grammaticalisation universelle mentionnée ci-dessus ? Cela est bien possible car l'influence des superstrats européens est à exclure : ils ne montrent pas cette polysémie. Mais quel est le rôle des substrats ? Comme la majorité des langues africaines montre la polysémie entre le COMITATIF et le CONJONCTIF (cf. la citation de Stassen ci-dessus), il est fort probable que les locuteurs créoles des premières générations aient modelé l'expression du CONJONCTIF selon leurs langues maternelles africaines. Adrienne Bruyn (1996 : 40s.) a proposé le concept de la *grammaticalisation apparente* pour de tels cas où les locuteurs d'un créole naissant substituent aux relateurs déjà fortement grammaticalisés de leurs langues maternelles des morphèmes du superstrat qui correspondent le mieux aux besoins communicatifs. Le relateur 'avec' aurait ainsi pénétré *directement* dans la fonction CONJONCTIVE sans passer à travers un processus de grammaticalisation au sein des langues créoles elles-mêmes¹².

Cela est peut-être aussi le cas pour le relateur *epi* dans les créoles de la Caraïbe qui, dans la perspective de l'unidirectionnalité de la grammaticalisation, constitue un contre-exemple. Nous rappellerons qu'en créole de Sainte Lucie et de la Guadeloupe un des relateurs du COMITATIF est *epi* qui s'est apparemment développé d'une marque du CONJONCTIF qui — à son tour — a son origine dans le syntagme adverbial français *et puis*. La direction universelle COMITATIF → CONJONCTIF serait alors inversée. Mais si, dans ce cas-là, on avait à faire à un processus de grammaticalisation apparente, les locuteurs ayant une langue africaine comme langue maternelle auraient seulement remplacé les relateurs déjà grammaticalisés de leurs langues maternelles par *epi*, et non pas par *avek*, comme l'ont fait beaucoup d'autres locuteurs créoles. Ainsi *epi* aurait directement assumé toutes les fonctions qu'expriment ses correspondants africains, c'est-à-dire le CONJONCTIF, le COMITATIF et l'INSTRUMENTAL.

Mais il reste intéressant et même énigmatique qu'au sein des langues créoles, dans la vaste majorité des cas, les structures grammaticales aient été grammaticalisées ou re-lexifiées conformément à l'unidirectionnalité des processus de grammaticalisation que nous connaissons de la diachronie d'autres changements linguistiques 'normaux', c'est-à-dire qui ne sont pas fortement influencés par des phénomènes de l'acquisition L2¹³.

5. Conclusion

Nous sommes partis du relateur polysémique (*av)ek* en créole seychellois. On a vu que cette polysémie est importante. Comme Robert Chaudenson (1974 : 688s.) le montre, une bonne partie de cette polysémie (INSTRUMENTAL, COMITATIF, CAUSE, DONNEUR) était certainement déjà présente dans le français régional parlé à l'époque.

Suite à l'analyse comparative de 20 langues créoles et non créoles, on a pu dessiner une carte sémantique qui décrit les polysémies universelles possibles. On a vu qu'en ce qui concerne le marquage des polysémies analysées, les différentes langues créoles sont loin de montrer une image uniforme.

La méthode des cartes sémantiques a été développée par des typologues pour d'autres domaines de la grammaire, p. ex. par Lloyd Anderson (1982) pour la catégorie de l'évidentialité et du parfait, par Martin Haspelmath (1997) pour les pronoms indéfinis, par Johan van der Auwera et Vladimir A. Plungian (1998) pour la modalité. L'article présent propose de recourir à cette méthode puissante pour le champ de la créolistique.

Une carte sémantique nous renseigne également sur les processus universaux de la grammaticalisation. Mais la question reste de savoir si les changements linguistiques de la créolisation peuvent être décrits suffisamment à l'aide d'un modèle de grammaticalisation tout court. Le concept de la *grammaticalisation apparente* proposée par Adrienne Bruyn (1996), p. ex., qui prend en considération le rôle des substrats dans la perspective de l'acquisition L2 est un premier pas important pour mieux comprendre la complexité diachronique des langues créoles.

6. Annexe : Cartes sémantiques des différentes langues

6.1 Créoles français de l'Océan Indien

créole seychellois

créole mauricien

créole réunionnais

6.2 Créoles français des Caraïbes et de la Mélanésie

créole haïtien

créole guadeloupéen

créole de Sainte Lucie

créole guyanais

créole louisianais (Breaux Bridge)

tayo

6.3 D'autres langues créoles

créole de Berbice

tok pisin

ndyuka

créole du Cap-Vert

palenquero

7.4 D'autres langues non créoles

indonésien de Riau

nkore-kiga (langue bantoue)

bambara (langue mandé)

français

allemand

anglais

NOTES

¹ Nous tenons à remercier les participants du séminaire 'L'évolution grammaticale des langues créoles' lors du IX^e Colloque International des Études Créoles (Aix-en-Provence, 1999), les participants de la table ronde 'Creoles and Typology' lors de la conférence de l'Association for Linguistic Typology (Amsterdam, 1999), ainsi que David Gil, Martin Haspelmath, Silvia Luraghi, Armin Schwegler, Thomas Stolz, Rada Tirvassen et Holger Tröbs pour leurs commentaires très utiles.

² Si nous nous référons aux rôles ou aux fonctions sémantiques, les termes respectifs sont en majuscules.

- ⁵ Nous excluons ici la coordination de phrases entières.
- ⁴ Si le tiers actant est un pronom et suit le second actant, *ek* est cependant obligatoire :
*mon'n demann sa kestyon ek li *mon'n demann sa kestyon li*
 « Je lui ai posé cette question ».
- ⁵ Chaudenson (1974 : 692) cite l'exemple suivant : *mèt la pay ansanm zanimó* « donnez de la paille aux animaux ». Il note que ce type d'exemple est plutôt rare en créole réunionnais.
- ⁶ L'étymologie du relateur *é* pose des problèmes. Il y a deux possibilités : (a) *é* < *et* fr. ; normalement la conjonction « et » du français n'a pas survécue en tant que relateur grammatical dans les créoles français parce que son poids phonétique et sémantique est très faible ; (b) *avec* fr. > *èwè* > **èw* > **è* > ? *é*.
- ⁷ À côté d'*èwè* et la construction sérielle avec *puan*, cf. Ludwig, 1996 : 249.
- ⁸ Pour les textes anciens en créole louisianais la situation est différente : Dans les textes édités par Neumann-Holzschuh (1987), on trouve *avé* dans la fonction CONJONCTIVE (cf. p. ex. texte 7 : 10, 12, 13). Dans la variété du louisianais de Pointe Coupée, cet usage s'est maintenu (cf. Valdman et al., 1998 : 55).
- ⁹ La situation peut se compliquer parce qu'il y a toujours renouvellement lexical dans l'expression des diverses marques grammaticales. Donc un nouveau lexème peut se substituer à une ancienne expression fort grammaticalisée en créant une sorte de trou sur la carte sémantique (cf. Haspelmath, à paraître ; van der Auwera et Plungian, 1998). Ce phénomène demanderait plus de recherches.
- ¹⁰ Dans le cadre de cet exposé, nous avons seulement discuté la dernière option.
- ¹¹ Thomas Stolz qui depuis des années s'occupe du phénomène du COMITATIF nous signale que parmi les quelques trois cent cinquante langues de son échantillon il n'y a aucun exemple où la direction de la grammaticalisation serait inversée (cf. aussi Stolz, 1998).
- ¹² Donc, c'est une sorte de relexification ou de regrammaticalisation.
- ¹⁴ Il faut souligner que la différence entre « changement linguistique normal » (ou « grammaticalisation normale ») et « grammaticalisation apparente » n'est que de nature graduelle, car le phénomène du contact linguistique se manifeste également d'une manière graduelle : il n'y a pas de communauté linguistique totalement homogène. Donc, il y a différents degrés de contact linguistique selon les différentes situations sociolinguistiques.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ANDERSON, Lloyd B., 1982 : « The 'perfect' as a universal and as a language particular category », in *Tense-aspect : between semantics and pragmatics*, éd. HOPPER, Paul, Amsterdam, Benjamins : 227-64.
- ANDERSON, Lloyd B., 1986 : « Evidentials, paths of change, and mental maps : typologically regular asymmetries », in *Evidentiality : The linguistic encoding of epistemology*, eds. CHAFE, Wallace et NICHOLS, Johanna, Norwood, Ablex : 273-312.
- BAKER, Philip, 1996 : « On the Development of Certain Prepositional Forms in Mauritian and other French Creoles », in *Matériaux pour l'étude des classes grammaticales dans les langues créoles*, éd. Daniel Véronique, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence : 41-59.
- BOLLÉE, Annegret, 1977 : *Le créole français des Seychelles. Esquisse d'une grammaire – textes – vocabulaire*, Tübingen, Niemeyer.
- BOLLÉE, Annegret et ROSALIE, Marcel, 1994 : *Parol ek memwar. Récits de vie des Seychelles*, Hamburg, Buske.
- BRUYN, Adrienne, 1996 : « On identifying instances of grammaticalization in creole languages », in *Changing meanings, changing functions : Papers relating to grammaticalization in contact languages*, eds. BAKER, Philip et SYEA, Anand, London, University of Westminster Press : 29-46.

- CARRINGTON, L. D., 1984 : *St. Lucian Creole: a descriptive analysis of its phonology and morphology*, Hamburg, Buske.
- CHAUDENSON, Robert, 1974 : *Le lexique du parler créole de la Réunion*, 2 tomes, Paris, Champion.
- CHAUDENSON, Robert, 1981 : *Textes créoles anciens (La Réunion et Île Maurice). Comparaison et essai d'analyse*, Hamburg, Buske.
- CROFT, William, 1991 : *Syntactic Categories and Grammatical Relations*, Chicago/London, University of Chicago Press.
- EHRHART, Sabine, 1993 : *Le créole français de St-Louis (le tayo) en Nouvelle Calédonie*, Hamburg, Buske.
- FAUQUENOY, Marguerite, 1972 : *Analyse structurale du créole guyanais*, Paris, Klincksieck.
- HAGÈGE, Claude, 1982 : *La structure des langues*, Paris, PUF.
- HASPELMATH, Martin, 1997 : *Indefinite Pronouns*, Oxford, Oxford University Press.
- HASPELMATH, Martin, à paraître : « The Geometry of grammatical meaning : Semantic Maps and Cross-Linguistic Comparison », in *The new psychology of language*, vol. II, éd. Michael Tomasello, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum.
- HEINE, Bernd, CLAUDI, Ulrike et HÜNNEMEYER, Friederike, 1991 : *Grammaticalization : A conceptual framework*, Chicago, The University of Chicago Press.
- HUTTAR, Georges et HUTTAR, Mary, 1994 : *Ndyuka* (Routledge Descriptive Grammars), London, Routledge.
- KOUWENBERG, Silvia, 1994 : *A grammar of Berbice Dutch Creole*. (Mouton Grammar Library, 12.), Berlin, Mouton de Gruyter.
- KRIEDEL, Sibylle, 1996 : *Diatthesen im Mauritiuss- und Seychellenkreol*, Tübingen, Narr.
- LEFEBVRE, Claire, 1998 : *Creole genesis and the acquisition of grammar. The case of Haitian creole*, Cambridge, Cambridge University Press.
- LEHMANN, Christian, 1995 : *Thoughts on Grammaticalization*, Munich, Lincom Europa.
- LUDWIG, Ralph, 1996 : *Kreolsprachen zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit*, Tübingen, Narr.
- LUDWIG, Ralph, MONTBRAND, Danièle, POULLET, Hector et TELCHID, Sylviane, 1990 : *Dictionnaire créole-français. Avec un abrégé de grammaire créole et un lexique français-créole*, Paris, Servedit/Jason.
- LURAGHI, Silvia, manuscrit inédit : « Syncretism and the Classification of Semantic Roles », Université de Pavie.
- MICHAELIS, Susanne, 1994 : *Komplexe Syntax im Seychellen-Kreol*, Tübingen, Narr.
- MIGGE, Bettina, 1998 : « Substrate influence in creole formation : The origin of give-type serial verb constructions in the Surinamese Plantation Creole », in *JPCL* 13,2 : 215-265.
- MCWHORTER, John, 1998 : « Identifying the Creole Prototype : Vindicating a typological class », in *Language*, vol. 74, 4 (1998), 788-818.
- MITHUN, Marianne, 1988 : « The grammaticization of coordination », in *Clause combining in grammar and discourse*, éd. HAIMAN, John et THOMPSON, Sandra A., Amsterdam, Benjamins : 331-359.
- NEUMANN, Ingrid, 1985 : *Le créole de Breaux Bridge, Louisiane. Étude morphosyntaxique — textes — vocabulaire*, Hamburg, Buske.
- NEUMANN-HOLZSCHUH, Ingrid, éd., 1987 : *Textes anciens en créole louisianais*, Hamburg, Buske.
- PEYRAUD, Flore, 1983 : *Structures de l'énoncé en créole guyanais*, Thèse de 3^e cycle, Paris III.
- POULLET, Hector, 1990 : *Tibouchina. Conte créole bilingue*, Servedit/Messidor.

- STASSEN, Leon, à paraître : « Some universal characteristics of noun phrase conjunction », in *Noun phrase structure*, Éd. Plank, Frans, Berlin, Mouton de Gruyter.
- STOLZ, Thomas, 1998 : « UND, MIT und/oder UND/MIT ? Koordination, Instrument und Komitativ — kymrisch, typologisch und universell », in *Sprachtypologie und Universalienforschung* 51, 1998 : 107-130.
- TAYLOR, Charles, 1985 : *Nkore-Kiga*, London etc., Croom Helm.
- TELCHID, Sylviane, 1985 : *Ti Chika... et d'autres contes antillais*, Paris, Caribéennes.
- VAN DER AUWERA, Johan et PLUNGIAN, Vladimir A., 1998 : « Modality's semantic map », in *Linguistic Typology*, 2, 1 : 79-124.
- VALDMAN, Albert, KLINGLER, Thomas A., MARSHALL, Margaret M. et ROTTET, Kevin J., 1998 : *Dictionary of Louisiana Creole*, Bloomington, Indiana University Press.
- VEIGA, Manuel, 1996 : *O crioulo de Cabo Verde. Introdução à gramática*, Instituto Caboverdiano do livro e do disco.
- VERHAAR, John W. M., 1995 : *Toward a Reference Grammar of Tok Pisin. An Experiment in Corpus Linguistics*, Honolulu, University of Hawai'i Press.